

PSIXOLOGIYA FANINING TARIXIY TARAQQIYOTI

Toraboyeva Roziyaxon

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Jismoniy madaniyat fakulteti

Jismoniy madaniyat yo'nalishi 1-bosqich talabasi

roziyatoraboyeva1@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17960318>

Annotatsiya: Ushbu maqolada psixologiya fanining vujudga kelishi, tarixiy rivojlanish bosqichlari hamda mustaqil fan sifatida shakllanish jarayoni tahlil qilinadi. Qadimgi falsafiy qarashlardan boshlab, eksperimental psixologiyaning paydo bo'lishi, asosiy psixologik maktablar va zamonaviy psixologiya yo'nalishlarining rivoji yoritib beriladi. Shuningdek, psixologiya fanining hozirgi kundagi ahamiyati va amaliy sohalardagi o'rni haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: psixologiya, ruh, ong, xulq-atvor, psixologik maktablar, tarixiy taraqqiyot.

Abstract: This article analyzes the emergence of psychology, the stages of its historical development, and the process of its formation as an independent science. Starting from ancient philosophical views, the emergence of experimental psychology, the development of the main psychological schools and directions of modern psychology are highlighted. It also discusses the current significance of psychology and its place in practical areas.

Keywords: psychology, soul, consciousness, behavior, psychological schools, historical development.

Аннотация: В данной статье анализируется возникновение психологии, этапы её исторического развития и процесс её формирования как самостоятельной науки. Начиная с античных философских взглядов, освещаются возникновение экспериментальной психологии, развитие основных психологических школ и направления современной психологии. Также рассматривается современное значение психологии и её место в практических областях.

Ключевые слова: психология, душа, сознание, поведение, психологические школы, историческое развитие.

Psixologiya – „xulq-atvor va aqliy jarayonlarni ilmiy o'rganish“ degan ma'noni anglatadi. Psixologiya inson ruhiyati, ong va xulq-atvorining qonuniyatlarini o'rganuvchi fan bo'lib, uning shakllanishi va rivojlanishi insoniyat tafakkuri taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liqdir. Dastlab psixologik bilimlar falsafa tarkibida rivojlangan bo'lsa, keyinchalik mustaqil ilmiy fan sifatida ajralib chiqqan. Psixologiya fanining tarixini o'rganish inson psixikasini chuqurroq

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

anglash, zamonaviy ilmiy qarashlarning shakllanish manbalarini tushunishga xizmat qiladi. Inson ongi va xulq-atvoriga bo'lgan falsafiy qiziqish qadimgi Misr, Hindiston va Xitoy manbalarida inson ruhiy holati, hissiyotlari va xulq-atvori haqida muayyan tasavvurlar mavjud bo'lgan. Qadimgi Yunonistonda esa psixologik fikrlar falsafa doirasida rivojlandi. Suqrot, Aflotun (Platon) va Arastu (Aristotel) inson ruhiyati, bilish jarayonlari va axloqiy xulq-atvor masalalariga katta e'tibor qaratilgan.

O'rta asrlarda psixologik bilimlar diniy-falsafiy qarashlar bilan uyg'unlashgan holda rivojlanadi. Shulardan sharq mutafakkirlari – Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy kabilar inson ruhiy holati, tafakkur, xotira va hissiyotlar haqida muhim fikrlar bildirganlar. Ibn Sinoning "Tib qonunlari" asarida ruhiy jarayonlarning fiziologik asoslari yoritilgan bo'lib, bu psixologiya va tibbiyot fanlari integratsiyasining yorqin namunasi hisoblanadi.

Psixologiya eksperimental tadqiqot sohasi sifatida 1854-yilda Germaniyaning Leypsig shahrida Gustav Fechner tomonidan asos solingan. Fechner eksperimental metodlar asosida sezgilarning ortib borishi bilan ularni qo'zg'atuvchi taassurotlar ta'siridagi qiyosiy munosabatni aniqlab, sezgi qo'zg'atgich logarifmasiga proporsionaldir, degan psixofizik qonunni kashf etadi. Fechnerning nazariyasi, bugungi kunda Signalni aniqlash nazariyasi sifatida tanilgan, taqqoslash hukmlari bo'yicha statistik nazariyalarni rivojlanishini oldindan ko'rsatgan va uning g'oyalariga asoslangan minglab tajribalar yaratilishiga zamin yaratgan. 1879-yilda Wilhelm Wundt Germaniyaning Leyptsig shahrida faqatgina psixologik tadqiqotlarga mo'ljallangan ilk psixologiya laboratoriyasini tashkil etdi. Shuningdek, Wundt, o'zini psixolog deb atagan ilk shaxs bo'lgan. Shu sababli, Wundt ko'pincha psixologiyaning otasi deb ham ataladi. Vilgelm Wundt dan avval psixologiya sohasida muhim qadam tashlagan shaxs Ferdinand Ueberwasser (1752–1812) edi. U 1783-yilda o'zini Empirik psixologiya va mantiq professori deb atagan va Germaniyaning Múnster shahridagi Eski universitetda empirik psixologiya bo'yicha ma'ruzalar o'qigan. Psixologiya sohasiga muhim hissa qo'shgan boshqa ilk olimlar qatoriga quyidagilar kiradi: Hermann Ebbinghaus (1850–1909) – xotira tadqiqotlarida kashshof bo'lib, eslash va unutish jarayonlarini o'rganishga asoslangan unutish egri chizig'ini ishlab chiqqan. Ebbinghaus eksperimental yondashuv orqali xotira mexanizmlarini tushunishga harakat qilgan.

William James (1842–1910) – amerikalik faylasuf va psixolog bo'lib, pragmatizm falsafiy oqimining asoschilaridan biri hisoblanadi. James

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

„Psixologiyaning prinsiplari“ asari orqali funksionalizm yondashuvini rivojlantirib, inson ongining amaliy jihatlarini o‘rganishga urg‘u bergan.

Ivan Pavlov (1849–1936) – rossiyalik fiziolog bo‘lib, klassik shartli reflekslar (klassik shartlashish) bo‘yicha tadqiqotlar olib borgan. Uning mashhur qo‘ng‘iroq va it tajribalari inson va hayvonlarning o‘rganish jarayonlari haqidagi tushunchalarni tubdan o‘zgartirdi.

Bu olimlarning ishlari psixologiyani shakllantirishda va uning turli yo‘nalishlarining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etgan. Bu olimlarning ishlari psixologiyani shakllantirishda va uning turli yo‘nalishlarining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etgan.

Eksperimental psixologiya taraqqiy etgandan ko‘p o‘tmay, amaliy psixologiyaning turli yo‘nalishlari vujudga keldi. Granville Stanley Hall 1880-yillarning boshida Germaniyadan Amerika Qo‘shma Shtatlariga ilmiy pedagogikani olib keldi. 1890-yillardagi John Deweyning ta‘lim nazariyasi ham bunga misol bo‘la oladi. Shuningdek, 1890-yillarda Hugo Múnsterberg psixologiyani sanoat, huquq va boshqa sohalarda qo‘llash haqida yozishni boshladi. Lightner Witmer 1890-yillarda birinchi psixologik klinikani tashkil etdi. James McKeen Cattell 1890-yillarda Francis Galtonning antropometrik usullarini moslashtirish orqali birinchi aqliy test dasturini ishlab chiqdi. Shu orada, Venada Sigmund Freud mustaqil ravishda ruhiyatni o‘rganishga qaratilgan psixoanaliz deb nomlangan yondashuvni ishlab chiqdi. Bu nazariya keyinchalik psixologiyada juda katta ta‘sir ko‘rsatadigan yo‘nalishga aylandi.

XX asrda Edward Titchenerning Wundtning empiritsizmiga bo‘lgan tanqidiy munosabatiga qarshi fikrlar paydo bo‘ldi. Bu John B. Watsonning bixeviorizm nazariyasini shakllantirishga hissa qo‘shdi. Keyinchalik Burrhus Frederic Skinner ushbu nazariyani operant shartlanish orqali ommalashtirib berdi. Bixeviorizm ochiq xulq-atvorni o‘rganishga e‘tibor qaratishni taklif etdi, chunki uni miqdoriy jihatdan baholash va oson o‘lchash mumkin edi. Ilk behavioristlar ongni o‘rganishni samarali ilmiy tadqiqot uchun juda mavhum deb hisoblaganlar. Biroq, Skinner va uning hamkasblari fikrlash jarayonini yashirin xulq-atvor shakli sifatida o‘rganganlar va unga ochiq xulq-atvorga nisbatan qo‘llanadigan tamoyillarni qo‘llaganlar.

Psixologiya taraqqiyotida umuman 19-asrdagi eksperimentlar alohida ahamiyat kasb etdi. Bu davrda psixologik real voqelikni o‘rganish uchun metodlar majmuasi qo‘llana boshlandi: kuzatish, lab. eksperimenti, tabiiy eksperiment, faoliyat natijasini tahlil qilish, ruhiy jarayonlarni modellashtirish genetik metodi, test, ekspert baholash, intervyu, anketa, so‘rovnoma, tarjimai hol va h.k. 19-asr

oxiri —20-asr boshlarida qator psixologik ilmiy maktablar, yo‘nalishlar vujudga keldi: bixeviorizm, geshtaltpsixologiya, personalizm, freydizm va boshqalar.

Sikorskiy tomonidan Kiyevda jahonda birinchi marta Bolalar psixologiyasi instituti tashkil qilindi. 20-asr ning 1yarmida Rossiyada K. N. Kornilov, Psixologiya Psixologiya Blonskiy va boshqa dialekti-kaga asoslangan ilmiy Psixologiyani yaratishga kirishdilar. Hozirgi zamon Psixologiyasi ko‘p tarmoqli psixologik bilimlar tizimidan iborat fan hisoblanib, o‘zining tadqiqot predmetiga ega bo‘lgan ko‘plab sohalardan tashkil topgan: umumiy Psixologiya, aviatsiya Psixologiyasi, harbiy Psixologiya, differensial psixologiya, psixofiziologiya, muhandislik psixologiyasi, kosmik psixologiya, huquq Psixologiyasi, tibbiyot Psixologiyasi, neyropsixologiya, patopsixologiya, pedagogik psixologiya, mehnat Psixologiyasi, sport Psixologiyasi, maxsus Psixologiya, ijodiyot Psixologiyasi, menejment Psixologiyasi, marketing Psixologiyasi, ijtimoiy psixologiya, yosh psixologiyasi, tashkiliy Psixologiya, din Psixologiyasi, oila Psixologiyasi, Psixologiya tarixi, genetik Psixologiya, amaliy Psixologiya, eksperimental Psixologiya, kasb Psixologiyasi, psixolingvistika, siyosiy Psixologiya va boshqa Psixologiyaning tarmoqlarga ajralishining asosiy sababi uning tarkibida tatbiqiy sohalarda vujudga kelishidir.

Xulosa qilib aytganda, psixologiya fani insoniyat tafakkuri va ijtimoiy taraqqiyoti bilan uzviy bog‘liq holda uzoq tarixiy rivojlanish yo‘lini bosib o‘tgan. Dastlab psixologik qarashlar falsafa doirasida shakllanib, inson ruhiyati va ong hodisalari asosan nazariy va falsafiy talqinlar asosida izohlangan. Qadimgi Sharq va G‘arb mutafakkirlarining qarashlari psixologiya fanining shakllanishi uchun muhim poydevor bo‘lib xizmat qilgan. Ayniqsa, Aristotel, Forobiy va Ibn Sino kabi allomalarning ilmiy merosi psixik jarayonlarni tushinishda muhim ahamiyat kasb etadi. XIX asrga kelib psixologiya fanining mustaqil ilmiy soha sifatida ajralib chiqishi bu yo‘nalish taraqqiyotida tub burilish yasadi. Eksperimental metodlarning joriy etilishi psixologiyani aniq fanlar qatoriga olib chiqib, ruhiy jarayonlarni ilmiy asosda o‘rganish imkonini yaratdi. Turli psixologik maktablarning paydo bo‘lishi psixik hodisalarga turli nuqtayi nazardan yondashishga, inson ongini chuqur va har tomonlama tahlil qilishga xizmat qildi. Bixeviorizm, psixoanaliz, gumanistik va kognitiv psixologiya yo‘nalishlari inson xulq-atvori, ichki kechinmalari hamda tafakkur jarayonlarini tadqiq etishda muhim ilmiy natijalarni taqdim etdi.

Zamonaviy davrda psixologiya fani nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyat kasb etmoqda. Ta‘lim, tibbiyot, sport, mehnat va ijtimoiy sohalarda psixologik bilimlardan samarali foydalanish inson imkoniyatlarini

to'liq ro'yobga chiqarishga xizmat qilmoqda. Psixologiya fanining tarixiy taraqqiyotini o'rganish hozirgi zamon ilmiy yondashuvlarini to'g'ri anglash, psixologik muammolarni kompleks tarzda hal etish va kelajakdagi ilmiy izlanishlar uchun mustahkam nazariy asos yaratadi. Shu sababli psixologiya fanining tarixiy rivojlanishini o'rganish har bir tadqiqotchi va mutaxassis uchun muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. E G'oziyev Psixalogiya . 1994
2. S.X Jalilova N.A. G'ayibova Umumiy Psixodiagnostika . 2018.
3. D Nurkeldiyeva Pedagogik Psixologik Diagnostika .2019

